

УДК 631.672

ИССЛЕДОВАНИЕ КАВИТАЦИОННО-АБРАЗИВНОГО ИЗНОСА ИРРИГАЦИОННЫХ НАСОСОВ

Шомуродов Анвар Ахадович,

Старший преподаватель кафедры «Гидротехнические сооружения и насосные станции»
Бухарского государственного технического университета

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433272>

Аннотация. В статье приводятся основные результаты исследования динамики изнашивания рабочего колеса ирригационных насосов. На лицевой стороне лопастей выделены области, различающиеся по степени и характеру износа. Изнашивание деталей, обтекаемых потоком прямо пропорционально концентрации в потоке песчинок, кубу скорости потока, времени воздействия на узлы насоса.

Ключевые слова: динамика, износ, кавитация, лопасти, насосы, абразив, твердые частицы, рабочее колесо, орошение.

Abstract. The main results of the study speakers wear-out worker travell about happen to In article irrigation pump. On card face of the blades are chosen area, differring on degree and nature of the wear-out. Wear-out details, flow around flow straight pro rata concentrations in flow gerbil, cube to velocities of the flow, time of the influence on nodes of the pump.

Keywords: dynamics, wear, cavitation, blades, pumps, abrasive, solid particles, impeller, irrigation.

Введение. Кавитационно-абразивный износ ирригационных насосов вызывает значительные издержки по ремонту и эксплуатации в системах машинного водоподъема [1,3,4]. При средней концентрации твердых частиц в воде ($2,15 \text{ кг/м}^3$) и при средней подаче одного насосного агрегата (НА) $1,5 \text{ м}^3/\text{с}$ типа 24 НДС через проточные части каждого агрегата за 1 час протекает до 1150 кг твердых частиц, а за сутки - 27830 кг. Следовательно, наличие в перекачиваемой воде твердых частиц - один из главных факторов интенсивного изнашивания проточной части насосов, предназначенных для орошения сельскохозяйственных культур.

Виды изнашивания насосов, работающих в абразивной среде, было основной задачей исследования. Если рабочая поверхность НА подвергается постепенному разрушению вследствие воздействия на неё небольших по своим размерам частиц твердого тела, то такой процесс принято называть абразивным изнашиванием, а твёрдые частицы, вызывающие процесс изнашивания – абразивными частицами. Абразивный износ по своей величине может колебаться в очень широких пределах не только от свойств материала детали, но и от природы абразивных частиц, их состояние и способа воздействия.

Изменение в широких пределах рабочих параметров гидравлических машин (напора, расхода, мощности), а также различное состояние перекачиваемого потока приводят к тому, что в ряде случаев, несмотря на

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

принимаемые меры НА, работают в условиях интенсивного абразивного изнашивания. В результате этого ухудшаются энергетические характеристики машин. Механические повреждения рабочих органов НА из-за интенсивного гидроабразивного изнашивания могут за относительно короткий срок достигнуть размеров, затрудняющих их нормальную эксплуатацию и даже делающих ее практически невозможной.

В отечественной и зарубежной литературе достаточно данных о возможных формах и характере разрушения лопастных насосов [5,6]. В качестве примера приведем результаты обследования ряда НА, подверженных интенсивному гидроабразивному износу.

На НС Кую-мазор ОП10-185 Амубухарского канала насосы подвержены интенсивному абразивному износу. Мощность насосных агрегатов -5000 кВт. Высота подъема Нг -21 м при заводской характеристике 18,6 м, подаче 15,9 м³/с.

Наиболее сильно изношенными оказались лопасти рабочего колеса. На лицевой стороне лопастей можно выделить 4 области, различающиеся по степени и характеру износа:

- 1) Вертикальная, примыкающая непосредственно к входной кромке, имеющая средне и крупночешуйчатый износ;
- 2) Горизонтальная часть входной кромки, имеющая глубокий износ в виде щели с максимальной глубиной до 25 мм;
- 3) Полоса шириной примерно 200 - 250 мм, примыкающая к первой и второй областям, - область глубокого бороздчатого износа, направленного под углом к вертикальной части лопасти и расходящегося веером в нижней части;
- 4) Выходные кромки, зазубренные на криволинейных участках, они сильно ущерблены. Вырывы металла проникают в глубину по ширине лопасти до 200 мм, площадь вырывов достигает 300 см².

Износ двух лопастей несколько отличается от описанного выше, характерного для большинства лопастей рабочего колеса. Основное отличие заключается в том, что глубокие вырывы металла имеют место у выходной кромки. Это отличие в износе, может быть объяснено, в основном, неоднородностью металла рабочего колеса, возникающей в процессе отливки [7,8].

На Амубухарском канале также проводились наблюдения за работой центробежных насосов на насосной станции "Дустлик". Мощность насосных агрегатов 24 НДС -1600 кВт. Высота подъема Нг -60 м. Осмотр насосов типа 24 НДС показал, что наибольшему износу подвергается рабочее колесо. В основном, оно изнашивается за один сезон. При этом наиболее сильно изнашиваются его лопасти. Наружные поверхности лопастей имеют глубокий бороздчатый износ, выходные кромки - зазубрины, входные кромки в местах

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

примыкания к наружным ободам - сглаженные глубокие щели. Вся поверхность наружных ободов имеет глубокий чешуйчатый износ.

Насос снабжён защитными уплотнительными кольцами: двумя неподвижными в корпусе и столькими же на наружном ободе рабочего колеса. Неподвижные уплотнительные кольца, изготавливаемые из чугуна, обычно заменяются 1 - 2 раза в сезон. Вал насоса в местах сальников снабжен двумя защитными втулками. Завод поставляет насос с чугунными втулками. Эксплуатационники стремятся заменять их по мере выхода из строя стальными 1-2 раза в сезон. Динамика изнашивания рабочего колеса по наружному диаметру нарастает до 100 часов работы насоса по параболе (рис.1). Дальше она изменяется прямолинейно.

Это можно объяснить тем, что до 100 часов работы насоса абразивные частицы более интенсивно воздействуют на изнашивание, так как зазор между рабочим колесом и камерой еще невелик, а с другой стороны, в этот период концентрации твердых частиц в перекачиваемой воде обычно наибольшая. При дальнейшей эксплуатации насоса происходит равномерное нарастание износа рабочего колеса [9,10].

Рис. 1 - Динамика изнашивания рабочего колеса по наружному диаметру D.

На рис. 2 представлена динамика изнашивания лопасти на входной зоне в трёх сечениях по радиусу. Закономерность изнашивания во всех сечениях имеет криволинейный характер на всех трех дугах. Зафиксировано более интенсивное нарастание износа на дугах, расположенных ближе к вершинам лопастей, что объясняется следующими вышеуказанными причинами.

Форма износа рабочего колеса обуславливается следующими факторами: при движении гидроабразивного потока по радиусу рабочего колеса частицы движутся с наибольшей кинетической энергией. При исследовании необходимо учитывать основные критерии:

$$\frac{g^2 \rho}{H} - \text{критерий комплекса};$$

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

$\frac{Dg}{\nu}$ критерий Рейнольдса;

$\frac{g^2}{Dq}$ - критерий Фруда;

$\frac{D}{G}; \frac{H_1}{H_2}$ - критерий симплекса;

$\frac{H_i}{E}$ - критерий Оберле.

Однако закономерность влияния всех критериев в обобщенном виде еще не известна. Поэтому многие исследователи находят решения гидроабразивного изнашивания в частных случаях. Возможно, для оценки гидроабразивного изнашивания использовать следующую зависимость:

$$\Delta G = km\Pi g^3 t, \quad (1)$$

где k - коэффициент, зависящий от свойств абразивных частиц (твердости, размера, формы, удельного веса песчинок) износостойкости материала детали, условий обтекания детали и транспортирования потоком наносов; m - масса песчинок в потоке; g - средняя скорость потока, м/с; t - время воздействия, с; Π - концентрация песчинок в потоке [3,11].

Эта формула показывает, что абразивное изнашивание неподвижной детали, обтекаемой взвесенесущим потоком, прямо пропорционально концентрации в потоке песчинок, кубу скорости потока, времени воздействия на деталь и массе каждой песчинки.

При определении износа уравнение (1) не даёт точных результатов ввиду того, что многие факторы, зависящие от свойств материала и абразивных частиц, приводятся одним коэффициентом k .

Рис. 2 - Динамика изнашивания средней зоны лопастей рабочего колеса

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

При уточнении влияния гидротермодинамики на кавитационные характеристики насоса установлено, что одним из основных параметров, определяющих всасывающую способность насоса, а следовательно, и его кавитационную характеристику, является величина H^{sv} или избыточный напор всасывания.

Литература:

1. Насырова Н.Р., Рустамов Ш.Р., Гловацкий О.Я. Управление надёжностью насосных станций для обеспечения безопасности эксплуатации. Международный научный форум «Проблемы управления водными и земельными ресурсами» - Россия, 2015.
2. Glovatsky O.Ya., Rustamov Sh.R., Nasirova N.R. New methods for measuring the water supply to pumping stations land reclamation. Seventh World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation. Volume II Proceedings.WCIS-2013. pp.135-140.
3. Glovatskiy, O., Djumanazarova, A., Saparov, A., Nasirova, N., Sulonov, A., & Sattorov, A. (2023). Improvement of water distribution management methods for operating modes of machine channels. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 01023). EDP Sciences.
4. Saparov, A. B., Khidirov, S. K., Khalimbetov, A. B., Djumanazarova, A. T., Tolepova, S. B., & Seitmuratov, A. R. (2023). Methods of channel calculations to improve the operational mode of main canals. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 410, p. 05035). EDP Sciences.
5. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2023). РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЁТОМ ИЗМЕНЁННОЙ ВОДНОСТИ ВОДОИСТОЧНИКА. In *Современные проблемы рационального природообустройства и водопользования* (pp. 62-65).
6. Сапаров, Б. Б., & Сапаров, А. Б. (2023). ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА АНАСАЙ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. Ilg'or tadqiqotlar ilmiy markazi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11000793>
7. Сапаров, Б., Шыныбеков, К., Сапаров, А., & Тенелбаев, Р. (2025). Влияние давления и температурных режимов на прочность соединения полиэтиленовых водопроводных труб. In *Наука, технологии, общество: Экологический инжиниринг в интересах устойчивого развития территорий*. <https://www.doi.org/10.47813/nto.6.2025.4006>
8. Сапаров, А. Б., Джуманазарова, А. Т., & Сапаров, Б. Б. (2022). МЕТОДИКА РАСЧЁТА ДЕФОРМАЦИИ КАНАЛОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ И РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН). In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 176-182).
9. Сапаров, А. Б., & Джуманазарова, А. Т. (2022). СОСТАВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ОРОСИТЕЛЬНЫХ КАНАЛАХ. In *Мелиорация как драйвер модернизации АПК в условиях изменения климата* (pp. 106-111).
10. Islamov, K., & Saparov, A. (2025). Water flow in rivers and canals carrying suspended and bottom sediments. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 2/1(48), 70-76.
11. Bazarov, D. R., Saparov, A. B., Saparov, B. B., & Norkulov, B. E. (2024). Permissible flow velocities for improving operation and reliability of the Anasay main canal. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 3/2(43), 207-212.